

ИҚТИСОДИЙ СОҶА ВА УНИНГ ЖАМИЯТ РАВНАҚИДАГИ ҶРНИ

Шахло Ахророва

Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти катта илмий ходими, фалсафа фанлари
бўйича фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039888>

***Аннотация.** Инсон жамиятдан айрилиб яшай олмайди. Жамият эса мураккаб тузилма. Шунинг учун у соҳаларга бўлиниб ўрганилади. Бу соҳалар ичида иқтисодий соҳа алоҳида ўрин тутуди ва жамиятнинг ривожини иқтисодий соҳа ривожини билан узвий боғлиқдир. Мақолада иқтисодий соҳа қандай соҳа эканлиги ва унинг жамиятдаги ўрни ҳақида ёритилган.*

***Калим сўзлар:** иқтисодиёт, жамият, шахс, демократия, бозор иқтисодиёти, эҳтиёж, моддийлик, маънавий эҳтиёж, инсон манфаати, мулк, мулкдор, ислоҳот, тараққиёт.*

Ҳаммамизга маълумки, инсон шахс сифатида жамиятда қарор топади ва шаклланади. “Кишилиқ жамияти” ўз мазмун-моҳиятига кўра ижтимоий заруратдир. Инсонларнинг ҳаёт кечириш мобайнида ўзаро муносабатлари ва ўзаро фаолиятлари амал қилар экан, жамлик, ҳамкорлик- яшаш заруратига айланар экан, жамият ҳам амал қилади. Демак, кишилиқ жамияти- ижтимоий эҳтиёж.

Аслида, жамиятнинг ўзи мураккаб қурилма. Юқорида айтганимиздек, жамият-ижтимоий зарурият, яъни, инсонлар бор экан ва улар ўртасида муносабатлар, ҳаётини қонун-қоидалар амал қилар экан, жамият ҳам ўз-ўзидан мавжуд бўлади ва амал қилади. Ўз навбатида, инсонлар унинг ўзгариши, ривожланишига таъсир кўрсатадилар. Буларнинг ҳаммасини ўрганиш, илмий таҳлил қилиш мураккаблиқ туғдиради. Чунки, илмнинг ўзи ҳам, жамиятни ўрганувчи ва ҳаракатга келтирувчи субъектлар ҳам жамиятнинг ичида амал қилади.

Бу эса жамиятни бир бутун, яхлит тарзда ташқаридан кўриб, таҳлил қилишни қийинлаштиради.

Шунинг учун, жамият тараққиётини махсус ўрганувчи мутахассислар уни соҳаларга бўлиб ўрганадилар. Ислоҳотлар ҳам соҳалар ичида амал қилади. Жамиятдаги ижтимоий муносабатларни таркибан таҳлил қилиб, мутахассислар уни ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маънавий соҳаларга бўлганлар. Буларнинг ичида иқтисодий соҳа алоҳида ўрин тутуди.

Иқтисодий эркинлик ҳар кимнинг хусусий мулкка эга бўлишидир. Хусусий мулкка эга киши давлатдан инъом, «садақа» кутиб ўтирмайди, ўз ҳаётини ва фаолиятини ўзи ташкил этиш, бошқариш имконига эга бўлади. Аммо ўтиш даврида барча кишилар хусусий мулкка эга бўлиши қийин. Ҳатто энг тараққий этган давлатларда ҳам аҳолининг мутлақат барчаси хусусий мулкка эга эмас. Демак, жамиятда мулкдорлар ва мулксизлар мавжуд бўлади. Бизнинг фикримизча, мулкдорлар синфи жамиятда кўпчилиқни ташкил этиши лозим. Ана шунда мулк эгалари нафақат ўзининг, шунингдек, барчанинг инсоний ҳуқуқларини таъминлашда фаол қатнашади, чунки инсон ҳуқуқларининг таъминланиши унинг бизнесининг равнақи гаровидир. Ушбу диалектик боғлиқсиз «иқтисодий демократия» га эришиб бўлмайди.

В.Алимасовнинг келтиришича, бугун инсоният 13 мингдан зиёд глобал инкирозларга рўпара турибди. Агар жаҳон ҳамжамияти ушбу инкирозларни бартараф этиш учун ҳар бирига ўн йилдан сарфласа, улардан халос бўлиш учун 130 минг йил зарур бўлади. Инсониятнинг ўзи эса цивилизацияга қадам қўйганига ҳали 6 минг йилдан ошмади.

Иқтисодий эркинлик ҳар кимнинг хусусий мулкка эга бўлишидир. Хусусий мулкка эга киши давлатдан инъом, «садақа» кутиб ўтирмайди, ўз ҳаётини ва фаолиятини ўзи ташкил этиш, бошқариш имконига эга бўлади. Аммо ўтиш даврида барча кишилар хусусий мулкка эга бўлиши қийин. Ҳатто энг тараққий этган давлатларда ҳам аҳолининг мутлақат барчаси хусусий мулкка эга эмас. Демак, жамиятда мулкдорлар ва мулксизлар мавжуд бўлади. Бизнинг фикримизча, мулкдорлар синфи жамиятда кўпчиликни ташкил этиши лозим. Ана шунда мулк эгалари нафақат ўзининг, шунингдек, барчанинг инсоний ҳуқуқларини таъминлашда фаол қатнашади, чунки инсон ҳуқуқларининг таъминланиши унинг бизнесининг равнақи гаровидир. Ушбу диалектик боғлиқсиз «иқтисодий демократия» га эришиб бўлмайди.

Иқтисодиёт- кишиларнинг моддий эҳтиёжларини қондириш мақсадида, лозим бўлган шароитларни яратган ҳолда, ишлаб чиқариш қайта ишлаш ва тақсимлаш билан боғлиқ бўлган барча фаолиятлар йиғиндисиدير. Агар соддароқ таърифлайдиган бўлсак, иқтисодиёт- кишиларнинг иқтисодий-ижтимоий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган фаолиятлари йиғиндисиدير.

Иқтисодий-ижтимоий эҳтиёжлар эса, бу- кишиларнинг ҳаёт кечиришлари учун, шунингдек, яшаб турган жамиятида ўз ўрни ва комиллигига эришишга бўлган ҳаракати учун зарур бўлган турли-туман неъматлар, истеъмол маҳсулотлари ва хизматлардан иборат.

Аниқроқ айтганда, озиқ-овқат, кийим-кечак, уй-жой ва бошқа моддий неъматлар-иқтисодий эҳтиёж бўлса, таълим, тиббий хизмат, жисмоний тарбия ва спорт, маъданий-маърифий хизматларга бўлган эҳтиёжлар- ижтимоий эҳтиёжлардир. Демак ҳар иккала эҳтиёж иқтисодий соҳа хизмати билан қондирилади.

Бошқача айтганда, иқтисодиёт деганда- ижтимоий зарур бўлган моддий неъмат ва хизматларнинг ишлаб чиқариш, тақсимот, айирбошлаш ва истеъмол жараёнларини таъминловчи ижтимоий-ташкилий хўжалик тизими тушунилади.

Жамият иқтисодиётининг ривожланганлик даражаси- жамият фаровонлигини таъминловчи асосий кўрсаткичдир. Барча кишиларнинг аниқ мақсадни қўзлаган иқтисодий ҳатти-ҳаракатлари ўзаро боғланган ҳолда жамиятнинг иқтисодий ҳаётини ташкил этади.

Иқтисодий соҳа жамиятда кишилар ҳаётининг моддий асосини таъминлашга қаратилган иқтисодий фаолиятларни жамлайдиган ва тартибга соладиган, жамиятнинг фаровонлик даражасини белгилаб берадиган ва бошқа соҳаларнинг ҳам моддий асосини яратадиган асосий соҳадир.

“Жамиятнинг иқтисодий фаолияти- бу иқтисодий инсонлар фаолиятининг мажмуасидир. Иқтисодий инсон бу товар ва хизматларни яратиш орқали ўз эҳтиёжини қондирувчи, яъни хўжалик фаолияти билан шуғулланувчи кишилардир.”

Иқтисодиёт пойдеворининг илк ғишлари одамлар ибтидоий жамоа бўлиб, бирга яшаб, бирга меҳнат қила бошлаган вақтлардаёқ қўйила бошланган. Даставвал илк

одамлар термачилик ва овчилик билан шуғулланишган, яъни табиатнинг тайёр маҳсулотини истеъмол қилганлар. Лекин мана шу тайёр маҳсулотни олиш учун ҳам меҳнат воситалари- қуролларининг зарурияти пайдо бўлган. Одамлар кейинчалик табиатнинг тайёр маҳсулотлари эҳтиёжларини қондиришга етарли бўлмагани туфайли, уни қайта ярата бошлаганлар. Бунинг натижасида, овчиликдан- чорвачилик, термачиликдан- дехқончилик шаклланган ва ривожлана бошлаган. Буларнинг асосида инсон меҳнати ва онгли равишдаги фаолияти ётиб, мана шу нарса инсонларни табиатнинг бошқа жонзотларидан фарқини кўрсатади. Меҳнат воситаларига бўлган эҳтиёж- хунармандчиликнинг ривожланишига асос бўлган. Шу тариқа ишлаб чиқариш вужудга келган. Ишлаб чиқариш бор жойда албатта меҳнат тақсимооти, меҳнатни бошқарув талаб этилади. Меҳнат унумдорлиги эса етакчи ўринга чиқади.

Инсоният билан баробар иқтисодиёт ҳам шаклланиб, ривожланиб борган. Меҳнат воситалари такомиллашган. Ақлий ва жисмоний меҳнатнинг бўлиниши юзага келган. Кейинчалик эса, ишлаб чиқаришда фан-техника ютуқлари қўлланилиши меҳнат унумдорлиги ошира борди.

Бу эса моддий неъматларнинг ҳажми ва сифатини яхшилаш эвазига инсон фаровонлигининг ошишига олиб келади.

Иқтисодиёт- жамият соҳалари ичида асосийси бўлиб, у бошқа соҳаларнинг фаолияти учун моддий шарт-шароит яратиб беради. Аммо иқтисодиётни жамиятнинг бошқа соҳаларидан айро ташкил қилиб бўлмайди. У бошқа соҳалар билан узвий боғлиқликда ҳаракат қилади. Масалан, ижтимоий соҳадаги самарадорлик иқтисодга, бюджет таъминотида, давлатнинг молиявий ресурсларига, субъектлар, ташкилотларга боғлиқ бўлади. Молиявий манба тақчил бўлган бир пайтда, таълим, соғлиқни сақлаш, бандлик сиёсати, иш ҳақининг ўсиши, ижтимоий ҳимоя, нафақа ва бошқа тўловларнинг ўсиши тўғрисида гапириш мумкин эмас.

Бу дегани, ижтимоий, сиёсий ёки маънавий соҳалар пассив характерга эга бўлади, дегани эмас. Улар ҳам ўз навбатида, иқтисодиёт, иқтисоднинг ўсиши, ялпи ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми, жамиятнинг тараққиёт сари илгарилашига актив таъсир қиладилар. Сиёсий соҳа иқтисодиётни самарали ташкил қилиш ва бошқарувни таъминлаш орқали, ижтимоий соҳа меҳнат самарадорлигини оширишнинг асосий омили бўлган меҳнат ресурсларининг иқтисодиёт ривожига фаол иштирокини, маънавият соҳаси эса меҳнат ресурсларининг ижтимоий меҳнатга нисбатан муносабатини шакллантириш орқали ўзаро таъсирда бўладилар.

Ишлаб чиқариш истеъмолга хизмат қилади. Бозор тизими истеъмолни таъминлашнинг самарали усуллари яратади. Ҳозирги замон бозор иқтисодиётининг муҳим белгиси, бу унинг аниқ ижтимоий йўналишга эга бўлишидир.

“Иқтисодиётдаги ижтимоийлик иқтисодий фаол, кўпчиликни ташкил этувчи аҳолининг фаровонлигини таъминлаш зарурлигини ва у яратган даромад ҳисобидан мухтожларга ёрдам берилишини билдиради.”

Демак иқтисодий соҳа жамият равнақида муғим ўрин тутаяди, аҳолининг иқтисодий билимга эга бўлиши нафақат моддий фаровонликнинг асоси бўлиб хизмат қилади, балки, шахсий ва ижтимоий манфаатларнинг уйғунлашувига ҳам кўмаклашган ҳолда, шахсда жамият фарофонлиги асосида ўз фаровонлигини кўриш туйғуларини шакллантиради.

REFERENCES

1. Даль Р. Введение в экономическую демократию. -М.: Наука, СП «ИКПА», 1991. -С.15-16.
2. Алимасов В. Конфуцийлик ва Шарқ давлатчилиги. -Т.: «Фалсафа ва ҳуқуқ» нашр., 2006. –Б.3.
3. Даль Р. Введение в экономическую демократию. -М.: Наука, СП «ИКПА», 1991. -С.15-16.
4. Государственное регулирование рыночной экономики. Дарслик. Кушлин В.И. ва Волгина Н.А муҳаррирлигида.-Москва., ОАО НПО «Экономика» 2000 й., 713 бет
5. А.Ўлмасов. А.Ваҳобов. “Иқтисодиёт назарияси”. Тошкент, “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2006 й. 13-бет.
6. Н.Жўраев, Ш.Азизов. Ижтимоиёт асослари. “Маърифат-мададкор” н., Тошкент-2003й. 14 бет.